

Voces: COMISIONES MÉDICAS - DIVISION DE PODERES - CONSTITUCION NACIONAL - JURISDICCION Y COMPETENCIA - DERECHOS HUMANOS - TRABAJADOR - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - LABORAL - JUECES - RIESGOS DEL TRABAJO - PODER EJECUTIVO

Título: Reflexiones sobre la jurisdicción de las Comisiones Médicas desde el Estado de Derecho en nuestro país

Autor: Agostini, José I.

Fecha: 23-oct-2019

Cita: MJ-DOC-15087-AR | MJD15087

Producto: LJ,STF

Sumario: *I. Propósito. II. Sobre el Estado de Derecho en nuestro país. III. Sobre la división de poderes. IV. Reflexiones sobre la jurisdicción de las comisiones médicas.*

Por José I. Agostini (*)

Propósito.

El presente trabajo aborda un tema que encuentra una fuerte instalación en los medios de comunicación en provincias, como Santa Fe(1), que aún no han adherido a la Ley nacional N° 27.348. En aras de lograr un adecuado tratamiento, este trabajo está integrado por tres partes que asisten a reflexionar sobre la jurisdicción de las Comisiones Médicas (CCMM) desde el Estado de Derecho argentino. En primer lugar, nos referiremos al modelo de Estado de Derecho actual en nuestro país. En segundo, nos adentraremos en la teoría de la división de poderes en la estructura de poder de nuestro país. En la tercera, arribaremos a la conceptualización del poder jurisdiccional, sus despliegues y límites. Finalmente, razonaremos si las funciones jurisdiccionales regladas por la Ley 27.348 responden al Estado de Derecho actual argentino.

I. SOBRE EL ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS (2).

A modo de introducción lo que nos proponemos es describir el Estado de Derecho actual y su impacto en el sistema normativo(3).

Parafraseemos a Norberto Bobbio y entendemos que, en el juego del lenguaje, las palabras no son valorativamente indiferentes, mantienen una descripción y emotividad de la realidad que

resultan difícil su depuración (4). Así, en la descripción del Estado de Derecho puede generar significados de intensidad emocional que varía según el contexto y las palabras que lo acompañen.

Dentro del marco de este trabajo y lejos de entrar en un debate propio de otros saberes, reconocemos que la relación entre Constitución y el resto del ordenamiento jurídico es un tema de provecho para la teoría del derecho (5). Sin embargo, a los fines de esta exposición, proponemos diferenciar al Estado de Derecho según la función que ocupe la fuente suprema del ordenamiento jurídico que es la Constitución Nacional. Así encontramos que tradicionalmente y hasta la mitad del siglo XX, la Constitución fue pensada como un programa político del Estado de Derecho, operando como una frontera negativa de cualquier tema de derecho, es decir, las normas constitucionales comportaron exclusivamente distintos límites de lo que se podía ordenar, sancionar o prohibir. Así surge el llamado Estado de Derecho Legal (EDL).

Todo análisis de constitucionalidad en el EDL estaba confinado a determinar la contradicción de una norma del legislador con la normativa constitucional, dando una idea de un modelo de sistema jurídico fuerte y lógico, propio del «dogma rousseauiano de la infalibilidad del legislador, derivado de ser el representante de la voluntad general» (6).

Tradicionalmente, los autores que se dedicaron al estudio de las constituciones anteriores a la segunda mitad del siglo XX se los denominó constitucionalistas. La etiqueta de neoconstitucionalismo resalta las particularidades de las Constituciones generadas luego de la Segunda Guerra Mundial (1945) cuyo enfoque reposan sobre la primera parte de la Constitución y su Preámbulo.

Guastini (citado por Paolo Comanducci (7)), afirma que las principales condiciones de la constitucionalización progresiva del derecho después de la segunda mitad del siglo XX son:

- «1) La existencia de una Constitución rígida, que incorpora los derechos fundamentales.
- 2) La garantía jurisdiccional de la Constitución.
- 3) La fuerza vinculante de la Constitución (que no es un conjunto de normas «programáticas» sino «preceptivas»).
- 4) La «sobreinterpretación» de la Constitución (se le interpreta extensivamente y de ella se deducen principios implícitos).
- 5) La aplicación directa de las normas constitucionales, también para regular las relaciones entre particulares.
- 6) La interpretación adecuadora de las leyes.
- 7) La influencia de la Constitución sobre el debate político.»

En este modelo, que denominaremos Estado de Derecho Constitucional (EDC), la Constitución material o formal (8) se convierte en la fuente de derecho por antonomasia del ordenamiento jurídico, y es concebida no solo como un límite negativo (ordenar, prohibir o sancionar) del legislador sino también como un desarrollo positivo y materialización de los derechos

fundamentales.

De este modo, el centro de gravedad de la teoría del derecho en el EDC se encuentra en los principios jurídicos y en los derechos fundamentales, jugando un papel primordial los trabajos desarrollados por Ronald Dworkin (9) y Robert Alexy (10) que impulsaron un nuevo escenario dentro de la teoría del derecho.

Como lo hemos dicho (11), para Dworkin, el derecho no sólo está compuesto por un sistema de reglas (12) sino también de principios jurídicos. Éstos últimos permiten entender posiblemente mejor la complejidad del mundo jurídico, y los define en el sentido de estándar que ha de ser observado en base a una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad, tesis de la vinculación que sostiene la conexión identificativa entre moral y derecho (13), rasgo característico del EDC (14).

Habitualmente, el funcionamiento de las normas dentro del EDC establece que las reglas contienen una descripción precisa del mandato; en cambio, los principios tienen un nivel de abstracción mayor, más imprecisos, pero estas cualidades permiten que tengan incidencias sobre una mayor pluralidad de situaciones fácticas y jurídicas. Así, las reglas son aplicables al modo de «todo o nada», impidiendo la existencia de reglas contradictorias, en el sentido de que una debe dejar de existir (invalidez) para que la otra subsista. Inversamente, los principios no juegan al «todo o nada», y el conflicto entre principios no implica la desaparición de un principio por el otro.

Alexy propone la dimensión del peso para mantener la aplicación de un principio sobre el otro, es decir, la supremacía de un principio en el caso concreto. A esta técnica se le exige al operador jurídico la «ley de la ponderación» (15), deliberación previa entre razones a los fines de determinar el peso relativo del principio frente a la concurrencia de otros principios (16).

En ese marco, este autor defiende un enfoque por el que, el sistema jurídico, debe contener, además, de las reglas y los principios, una pretensión de corrección para ser considerado como tal (17). De esta manera, la Constitución deja de ser un conjunto de normas jurídicas que organiza el Estado de Derecho, para convertirse en un cuerpo viviente dotado de suficiente poder legítimo como para concretizar los principios explícitos y principios implícitos constitucionales.

El resultado de este proceso de mutación de la cultura jurídica de la posmodernidad, ha visto al fin su desembarco en la reforma constitucional (1994) y en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom.) (2015), aunque a nuestro juicio existieron antecedentes jurisprudenciales (18) y normativos (19) que sirvieron como punta de lanza para penetrar las estructuras positivistas del pensamiento jurídico argentino tradicional.

La reforma constitucional produjo una mutación importante en los procesos de producción y aplicación del derecho con la jerarquización constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en el art. 75 inc. 22. Desde entonces, los derechos fundamentales contenidos en estas normas internacionales, forman parte del derecho positivo vigente argentino.

En la misma línea y a modo de colofón de esta parte, el CCivCom. concreta el proceso de constitucionalización del derecho privado (20), principalmente en lo que se refiere a las fuentes y aplicación (art.1), a la interpretación (art. 2), y a la razonabilidad de los fundamentos de las

decisiones judiciales (art. 3), entre otras.

II.SOBRE LA DIVISIÓN DE PODERES

Aceptado el modelo de Estado de Derecho argentino, en este apartado, nos proponemos exponer qué lugar ocupan los órganos de poder, puntualmente el Poder Judicial (PJ), en el esquema del EDC para analizar su despliegues y límites en el siguiente apartado.

En primer término, cuando analizamos la naturaleza jurídica del PJ compartimos la opinión del Néstor Sagüés de caracterizarlo como un «poder confundido» y «huérfano», que, a diferencia de lo que sucede con sus pares, su naturaleza indefinida impide observar con claridad el alcance de sus roles y de sus responsabilidades, ya que la estructura constitucional intenta presentarlo como un «poder neutro» frente a los otros dos (21).

Cuando entendemos que la Constitución es un documento político e ideológico, la soñada «neutralidad apolítica» termina francamente frustrada. Es en la doctrina constitucional dónde se concibe al PJ como un «poder moderador» de los poderes Ejecutivo (PE) y Legislativo (PL), y se ocupa de dirimir los conflictos entre ambos y de corregir los desbordes, en una suerte de árbitro o guardián del proceso político (22).

Encontramos en «El Federalista» que la judicatura es en cierto modo nula ya que no posee dominio sobre las armas ni sobre el tesoro, no posee ni fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento (Razón y/o Voluntad) y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo Ejecutivo para que tengan eficacia sus fallos (23). Esta discapacidad de la judicatura, se presenta como un «poder débil» si la comparamos con los otros poderes del Estado.

Ni hablar del calificativo de «poder domesticado» en países como el nuestro, donde prima el método político de reclutamiento y de promoción de los magistrados, en general mediante criterios absolutamente discrecionales de selección por parte del PE con acuerdo del PL, que provocaron casos de «judicatura satelizada», cuyos actos de nombramientos o de ascenso son concebidas como una especie de regalo, nada compatible para la independencia de los magistrados judiciales (24).

Sagüés escéptico hacia la judicatura planteada, expone el problema del juicio político como mecanismo de remoción de jueces, bajo la paradoja de que el órgano controlado (PL), puede enjuiciar al órgano controlante (por ejemplo, la Corte Suprema), como una alternativa no convincente (25).

Sin embargo, a pesar del pesimismo formulado, somos contestes a una magistratura judicial comprometida con las necesidades sociales y no vinculada a los caprichos de los resultados de los últimos comicios. Ahora bien, parafraseando al Procurador General de la Nación, a mayor poder debe corresponder una mayor responsabilidad (26). Por lo que resulta justo definir los límites de sus despliegues.

En segundo término, en la arquitectura orgánica de división de poderes, la Constitución estructura un sistema de frenos y contrapesos como muro de carga del EDC. Así en el PJ, la imparcialidad, es un factor crucial que soporta las demás potestades de la Judicatura (28). Así, la imparcialidad se traduce en uno de los deberes jurídicos fundamentales impuestos a los jueces (29).

Deberes jurídicos condicionados por factores exógenos y formales ordenados por el procedimiento constitucional para su designación, en participación de los otros dos poderes, y por factores endógenos y sustanciales previstos por la legitimidad de su idoneidad moral e intelectual, y de la objetividad del derecho que tiene la obligación de aplicar.

Sin estos condicionamientos, la «juris-dicción» (decir el Derecho) judicial se vería enrarecida y alejada de los hechos y el derecho, puesto que quien ejerce la jurisdicción conduce y dirige entre diversas posibilidades mientras se haya emplazado en un marco preexistentes de normas, de realidad social y de valores, dentro de un marco de múltiples fuerzas sociales ajenas y propias que pueden lograr condicionamientos a su conducción (30).

Para contener las influencias y alejar el éxito de aquellas, las razones que puede alegar y alega, en especial en las fundamentaciones de su pronunciamiento, suelen ser piezas claves para la construcción del discurso de una sociedad avalada por el EDC.

La calidad de razonabilidad y consecuente fuerza de convicción para los justiciables y la comunidad, mantiene altamente las posibilidades de su efectividad. Sin embargo, mantenemos acuerdo con Ciuro Caldani en considerar que en países como el nuestro, un problema grave es la pérdida de la fuerza de razonabilidad social de los pronunciamientos jurisdiccionales (31).

Institucionalmente, logramos en la conducción del juez, materializar la división de poderes, siempre que, por medio de la razonabilidad de sus actividades, deniegue la intervención de otros partícipes gubernamentales o no.

De esa manera, el despliegue jurisdiccional judicial comporta un gran instrumento «amortiguador» del EDC en intervenciones por cuestiones vitales para la sociedad y que puedan amenazar con revoluciones que generen grandes desequilibrios en el régimen (32) con resultados pocos previsibles que no se ajusten a satisfacer el valor justicia.

En tercer término, las tensiones producidas en el régimen pueden ser motivos de dictaduras, de revoluciones y de anarquía. La pérdida de la razonabilidad social antedicha suele ser uno de los indicios graves de la descomposición del régimen, pues claro la jurisdicción es una importante función social.

Ello nos ayuda a reflexionar sobre la idea de que la judicatura es productora y re-productora del régimen. La educación, la recompensa y la presión son recursos que, combinados, generan la conservación del régimen (33). Es por ello que consideramos que el establecimiento de un sistema de responsabilidad de la jurisdicción es necesario y suficiente para avalar el EDC.

Es en el reconocimiento de la responsabilidad donde los ciudadanos encontramos la posibilidad de solicitar a los gobernantes cumplir con el deber ético-jurídico de dar cuenta de sus actos de modo que con su actuación generen un daño a bienes jurídicos tutelados.

Los justiciables y la sociedad no se encuentran obligados a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que la ley no dice prohíbe (34). Este es un principio jurídico de justicia que doctrina autorizada nominado «indemnidad» por el cual, no debemos soportar el incumplimiento de los deberes estatales, y en el caso de presenciar tal injusticia, tener mecanismos a nuestro alcance para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por los agentes estatales.

Es por lo expuesto que, consideramos que en la conservación del EDC resulta adecuada la captación lógico normativa de un sistema de responsabilidad de la actividad jurisdicción. Esta estructura normativa debe constituirse en sentidos vertical y horizontal y en el conjunto del ordenamiento jurídico satisfacer la coherencia.

A favor de superar las tensiones generadas en el sistema de gobierno federal (35), compartimos el pensamiento de una norma constitucional (36) que institucionalice este compromiso de los protagonistas en limitar su poder jurisdiccional y satisfacer los valores de coherencia y unidad. Una muestra más que el valor justicia es objeto en nuestra nación (37).

Positivamente, colaboraría a reforzar la razonabilidad social de los pronunciamientos judiciales, bajo la premisa de que ni justiciables ni la comunidad están obligadas a soportar el mal desempeño de los organismos estatales, generadores de «daños insoportables» a bienes jurídicos de tipo político, civil, penal, ético y administrativo.

Es del pensamiento republicano y democrático habilitar a los ciudadanos exigir a los gobernantes cumplir con el deber ético-jurídico de dar cuenta de sus actos. Este recurso forma parte del complejo engranaje político-jurídico que genera la conservación del régimen. Para que la judicatura llegue a soluciones justas con el mayor grado de lucidez posible, es necesaria esta institucionalización.

Pese a ello, no basta y compartimos la idea de Ciuro Caldani «El funcionamiento de la justicia y la jurisdicción sólo son cabalmente posibles cuando se cuenta en la sociedad y en sus protagonistas con una ética específica. La posibilidad de órganos jurisdiccionales desarrollados de manera plena está fuertemente condicionada por tales proyecciones éticas» (38).

Sin embargo, entendemos que este es un paso que requiere la justicia. Aunque la justicia como valor es inabordable en su plenitud como toda categoría pantónoma, no somos ni omnipresentes ni omnipotentes, esto nos obliga a fraccionar sus influencias (39), en una suerte de contención de todas las fuerzas imperantes y bajo esta lógica es que compartimos la premisa de que «Los hombres son buenos, pero si se los vigila, son mejores» (40).

III. SOBRE EL PODER JURISDICCIONAL

En una interesante obra antes citada de Ciuro Caldani (41), hemos encontrado un soporte de suficiente reflexión en una postura integrativista. Compartimos la estrategia de iniciar el camino por la etimología para comprender el verdadero valor y alcance histórico de la palabra. Así, resulta esclarecedor determinar que las voces latinas «iuris-diction» son indicativas de la acción y el efecto de decir el derecho. Ahora bien, este decir y hacer el derecho (42) variará de acuerdo a la posición jusfilosófica asumida.

Es de nuestra opinión apreciar que el positivismo normativo de Kelsen (43) ha quedado ampliamente superado desde la segunda mitad del siglo XX, como sea dicho, con motivo del cambio de paradigma transitado por la humanidad, tras enfrentar la cruda realidad mostrada por los testimonios de las aberrantes atrocidades cometidas durante la última guerra mundial. Esto lo demuestra la evolución de la jurisprudencia de nuestro país (44) y de la jurisprudencia comparada de los distintos tribunales supremos nacionales (45) e internacionales, especialmente de Derechos Humanos (46).

De algún modo, ello choca en los ámbitos académicos de las universidades, donde la escuela

de pensamiento kelseniano se encuentra muy arraigada en la enseñanza del derecho y en el diseño curricular de las asignaturas de grado (47), generando ciertas tensiones en la satisfacción de las nuevas necesidades sociales.

Participamos de la opinión que la comprensión más profunda de la jurisdicción se logra cuando se reconoce que el derecho tiene siempre una dimensión de justicia dotada de alguna objetividad que en última instancia hay que declarar. Esta postura es en línea a lo manifestado sobre el EDC, y es una tarea vital de las sociedades modernas donde se logra profundizar la división de poderes, otorgándole a los operadores jurídicos de la jurisdicción, en adelante juristas, el carácter de órgano «jurisgeneracional».

Se ha mencionado que, para decir el derecho, hay que decidir y resolver, pero para ello es imprescindible juzgar. En esa deliberación, en un quehacer de la razón, se muestran grandes tensiones entre el decidir y resolver fácticamente y el juzgar con remisión al derecho, y más aún a la justicia. Somos de la opinión de que la jurisdicción es uno de los momentos culminantes de la vida jurídica, ya que de la abstracción de la norma general se concretiza con el fenómeno de la sentencia, que declara la expectativa en derecho adquirido. En gran medida es que, el Derecho, a través de la jurisdicción, se dice y se hace realidad (48). Es por ello, opinamos que la jurisdicción no es un tema que debemos tomar muy a la ligera en un sistema republicano democrático y federal.

La tarea de la interpretación es muy ardua dado que en la conducción, el jurista debe contener las influencias y alejar el éxito de las múltiples fuerzas sociales ajenas y propias (49). Las razones y motivos invocados, en especial en las fundamentaciones de su pronunciamiento, son piezas claves para la construcción del discurso de una sociedad avalada por el EDC. La calidad de razonabilidad y consecuente fuerza de convicción para los justiciables y la comunidad, mantiene altamente las posibilidades de su efectividad. Mantenemos agrado con Ciuro Caldani en considerar que nuestro país mantiene un problema grave sobre la pérdida de la fuerza de razonabilidad social de los pronunciamientos jurisdiccionales (50). Por lo que consideramos, que el trabajo de la actual sociedad civil es generar proyectos políticos que respalden la estructura del sistema de frenos y contrapesos que materialicen la división de poderes y fomenten la razonabilidad de los despliegues jurisdiccionales judiciales, comportándose en un gran instrumento «amortiguador» del EDC en intervenciones de cuestiones vitales para la sociedad (51).

Además, la exigencia de la razonabilidad propicia la necesidad de explicar o describir el camino lógico-jurídico que el jurista ha recorrido para llegar a la resolución que adoptó y también la necesidad de justificarla sustancialmente. Se ha dicho que una argumentación apropiada es aquella que satisface los requisitos de coherencia, universalizable, sinceridad, eficiencia, suficiencia, controversial y contextual. Perelman ha resaltado la necesidad de la persuasión en tanto se dirigen a un auditorio particular o universal (52).

Así es el estado actual de las ciencias jurídicas, donde la clásica interpretación jurídica han sido superadas por las escuelas que promueven la argumentación jurídica, en especial, de aquellas que reconocen en el campo del lenguaje, aportes que no pueden ser ignorados, necesariamente cuando nos encontramos dentro de los problemas pragmáticos, como también cuestiones que versan sobre la retórica práctica que regula el diálogo de la persuasión por medio de la argumentación coherente, no contradictoria y lo más completo posible (53).

Ahora bien, actualmente, prevemos que la intención del legislador provincial (54) es legitimar a

una jurisdicción que dice y hace el derecho de la misma forma que hace un siglo atrás, en una suerte de involución jurídica instada por las fuerzas económicas dominantes del mercado (55). Esto lamentablemente, sin un serio debate parlamentario, pues recordamos que se dio dentro del marco de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, ha sido concretado con la Ley 27.348 en el orden nacional.

Sin embargo, queremos resaltar que, luego de la reforma constitucional de 1994, cualquier proceso normativo que promueva confiar la voluntad general del legislador en la infalibilidad de la ley como en su justicia y previsión de las soluciones para todos los casos jurídicos que podían presentarse, está destinada a fracasar y generar difíciles escisiones en la estructura de la arquitectura social, profundizando la grieta existente en nuestro país (56).

Hoy concebimos dentro del EDC, al derecho como un sistema de reglas (57) y principios jurídicos (58) construido sobre la base de una teoría de la argumentación, disipando toda chance de juristas herculeanos (Dworkin) o mecánicos (positivismo normativo), de respuesta única para cada caso; y juristas constructores de pluralidad de respuesta, que importe elegir una de entre todas las respuestas disponibles en el derecho vigente para el caso en cuestión, debiendo brindar los argumentos justificatorios de ella y permitiendo postular la que corresponde triunfar en la puja, potenciando el precedente que constituye en una eventual solución para los otros casos análogos futuros (59). De este modo, logramos mejorar la calidad de razonabilidad de las decisiones jurisdiccionales en favor de re-construir los lazos del engranaje institucional político y social absorbidos por la grieta argentina.

IV. REFLEXIONES SOBRE LA JURISDICCIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS

El incremento del protagonismo de la Constitución en la ciencia jurídica requiere de una especial atención en las reflexiones que trataremos sobre el poder jurisdiccional otorgado a las CCMM en la ley analizada y que, ante una eventual adhesión, realice la provincia de Santa Fe.

Haciendo un poco de historia, recordamos que, por sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, la Ley N° 27.348 es sancionada para ratificar el DNU. N° 54/2017 que estableció que las CCMM creadas por el art. 51 de la Ley N° 24.241, constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que los trabajadores afectados soliciten las prestaciones de Ley N° 24.557.

Las cualificaciones otorgadas a la jurisdicción administrativa son controvertidas a la luz del EDC que hemos desarrollado. Nos importa dejar en claro que no cuestionamos la legitimidad de la jurisdicción administrativa que constitucionalmente encuentra buen resguardo y que forma parte de las esferas de poder de nuestro país; por el contrario, vemos con profunda preocupación que sea reglada con carácter previo, obligatorio y excluyente, propio de una jurisdicción administrativa activa (60).

Dentro del modelo de EDC, existe una mayor actividad judicial dado que todos los derechos están inseparablemente entretejidos con las normas constitucionales, no como meras declaraciones sino con todas las posibilidades de su defensa puesto bajo la tutela judicial efectiva (61).

Contrariamente a ello, la ley 27.348 hace un retroceso en la materia, al dotar a las CCMM el carácter de poder jurisdiccional para dirimir conflictos entre particulares (los trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgo del trabajo). Por lo que entendemos, que la presente ley

es perfectamente articulable con el EDL pues refuerza en un organismo «satélite» y «domesticado»(62) la resolución de controversias privadas sin importar que se vean comprometidas normas constitucionales de derechos fundamentales. Muestra de esto último, es que a lo largo de la historia de la ley 24.557 la Corte federal ha declarado inconstitucionalidades de varios de sus articulados (63).

En línea con Ferrajoli entendemos que «la democracia ha dejado de ser meramente «formal» o «procedimental», y se ha convertido en «sustancial», dado que hay cuestiones ya definidas y que, por ende, están sustraídas de la decisión del pueblo» (64). Es en el EDC donde encontramos derechos fundamentales indiscutibles que no dependen de la conformación de mayorías dominantes (de empresas poderosas adineradas o de populismo) y existen por la sola condición de persona, esto a nuestro parecer es la democracia sustancial y deliberativa. No obstante, compartimos que «la justiciabilidad de los derechos sociales es, quizá, una de las cuestiones más debatidas en doctrina y hay quienes cuestionan su existencia misma» (65). Es por ello que muchas de las reformas promovidas por el gobierno de los poderosos provocan un avance sobre las minorías vulnerables que deben ser defendidas con los recursos jurídicos exigibles bajo el auspicio de una magistratura imparcial e independiente.

Sin embargo, estos derechos sociales fundamentales pueden ser satisfechos de varias maneras posibles pudiendo el operador jurídico tener un campo de acción dentro del cual puede elegir cómo desea cumplirlo (66). Para ello, debemos apelar a la «racionalidad práctica» o al «sentido de justicia» de los jueces, para poder superar la crisis del modelo de legislador imperante durante el EDL (67).

Es por ello que insistimos en la promoción de una jurisdicción comprometida con las necesidades sociales y no vinculadas a caprichos sectoriales. Para ello debemos propiciar en reforzar estructuras jurisdiccionales que soporten un sistema de frenos y contrapesos que sirvan para repeler las influencias de las fuerzas ajenas y propias que condicionen las decisiones adoptadas por el operador jurídico.

Por el contrario, la estructura jurisdiccional avalada por la ley 27.348 mantiene sustancialmente (68) las falacias de neutralidad y de imparcialidad que hemos glosado en un trabajo anterior (69).

En este estado de las cosas y llevado al plano de las cualidades de la jurisdicción administrativa nos preguntamos: ¿poseen los jueces médicos (70) la idoneidad moral e intelectual para decir y hacer el derecho?

Conforme a lo predicho, el operador jurídico que tome decisiones jurídicas con efecto de cosa juzgada debe tener el suficiente poder para arremeter contra toda influencia que pudiera condicionar su decisión jurisdiccional.

Insistimos que la calidad del razonamiento permite alta posibilidad de generar normas jurídicas que no sólo busquen las respuestas legales sino también aquella que sea más justa para el caso en concreto.

Precisamente, esta es una tarea que no puede ser delegada en un lego, ya que el trabajo del jurista no se reduce en la búsqueda de respuestas establecidas en la ley, tarea que quizás pueda ser delegada en un computador, dado que el Derecho es más que ella, abriéndose de esta manera un amplio, variado y complejo de alternativas para el trabajo jurídico. Así es que, para

adoptar la decisión más adecuada, el jurista debe de reconocer el funcionamiento de las normas, para que de esta manera la justicia pueda favorecer a soluciones más justas con el mayor grado de lucidez posible a son de promover la paz social (71).

Opinamos que el legislador nacional subestimó la actividad jurisdiccional en materia de derechos fundamentales de los trabajadores, pues para adoptar la decisión más adecuada, el jurista debe de reconocer el funcionamiento de las normas, para que la justicia pueda favorecer a soluciones más justas con el mayor grado de lucidez posible.

Ahora bien, atentos a este orden de las cosas, ¿existe en la ley 27.348 un sistema de responsabilidad de los miembros de las CCMM para cuando sus decisiones no se ajusten a derecho de manera manifiesta?

La respuesta es negativa. Y afirmamos que ello va en contra del modelo de EDC. Ya hemos dicho, que la jurisdicción es una actividad vital de la comunidad y ella logra profundizarse en la división de poderes. Para que la jurisdicción no se vea contaminada por factores de influencias externas e internas, propiciamos no solo excelencia en la calidad de razonamiento del pronunciamiento, sino también un sistema de responsabilidad de los jueces médicos según sea el bien jurídico afectado (penal, disciplinario administrativo, civil, político y ético).

Ello es propio de nuestro sistema democrático y republicano, donde los ciudadanos pueden peticionar a los gobernantes para que den cuentas de sus actos y, respectivamente, existe el deber ético-jurídico de ellos, de responder cuando su actuación genere un daño a bienes jurídicos tutelados.

Finalmente, como corolario de nuestra exposición queremos recordar lo expresado por Hutchinson (72), al afirmar que nuestro sistema Patrio, existe la cláusula constitucional del art. 109 (ex. 95) que impide a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional ejercer funciones judiciales. Tan grosera es la incoherencia que los jueces médicos miembros de las CCMM tienen mayores facultades que el mismísimo Presidente de la Nación (autoridad administrativa de jerarquía superior) para resolver controversias de los ciudadanos donde el Estado Nacional no es parte. Pero con la mayor ventaja de no haber transitado los riesgos de los comicios electorales o de un proceso de selección transparente, democrático, que exponga la idoneidad moral e intelectual, que, por el contrario, deben transitar, en diversas maneras, los jueces del Poder Judicial. Lamentablemente, la legislación de riesgo del trabajo continúa llevando consigo misma, la pesada herencia de ser un sistema perverso frente a la siniestralidad laboral hasta en los mecanismos de resolución de conflictos.

(*) Abogado, UNR. Mediador y Conciliador Laboral, UNR. Profesor en Ciencias Jurídicas, UCEL. Doctorando en Derecho, UNR. Magistrando en Magistratura y Derecho Judicial, Universidad Austral de Buenos Aires. Docente de Relaciones Laborales y Seguridad Social, Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

(1) Ref. Expte. 38.524-P.E.

(2) Cfr. MEROI, Andrea A. y CHAUMET, Mario E.: «¿Es el derecho un juego de los jueces?», LL.2008-D,717, Acápito #II.

(3) Para saber más sobre EDL y EDC véase Rodolfo VIGO: «Del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional», LL 2010-A,1165.

(4) Cfr. BOVERO, Michelangelo, Introducción, en BOBBIO: Norberto, «Teoría General de la Política», Ed. Trotta, Madrid, 2003, p. 42.

(5) Véase más KELSEN, Hans: «Teoría General del Derecho y del Estado», trad. Eduardo García Máynez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1979.

(6) Términos que apreciamos ilustrativos y que reproducimos, encontrado en CEA EGANA, José Luis. «La justicia constitucional y el Tribunal de la Constitución en Chile», Rev. Derecho (Valdivia). [online]. ago. 2001, vol.12, no.1 [citado 22 septiembre 2019], p.107-118. Disponible en la World Wide Web:

. ISSN 0718-0950.

(7) «Constitucionalización y teoría del derecho», Conferencia pronunciada en el acto de recepción como académico correspondiente en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales Córdoba (Argentina), 23/VIII/2005, disponible en http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artconstitucionalizacionyteoriadelde_recho, (acceso 21/IX/2019).

(8) Puede verse más en LASALLE, Ferdinand: «¿Qué es la Constitución?», disponible en http://www.insedupal.com/cyd/Lassalle_Ferdinand-Que_Es_Una_Constitucion.pdf, (acceso 21/IX/2019).

(9) Véase entre otros «Los derechos en serio», Barcelona, Planeta Agostini, 1993.

(10) Véase entre otros «Teoría de los derechos fundamentales», trad.

GARZÓN VALDEZ, Ernesto, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

(11) Véase nuestro trabajo en «Análisis jusfilosófico de la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente de la Ley 27.348», MJ-DOC- 14913-AR | MJD14913 y DJuris 539.

(12) Véase a H.L.A. HART: «El concepto de derecho», trad. CARRIÓ, Genaro R., Abellido Perrot, Bs.As., 1998.

(13) Véase más del tema en VIGO, Rodolfo, «Principios generales del Derecho y Principios (Estado de Derecho Legal y Estado de Derecho Constitucional)», LL.2011-A,1129.

(14) En contra FERRAJOLI, Luigi, «Derecho y razón», Trotta, Madrid, 1995.

(15) «Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro» (ALEXY, Robert, «Teoría de los .», op. cit., 161).

(16) Cfr. MEROI y CHAUMET, op. cit., Acápito #2.2.

(17) Cfr. ALEXY, «El concepto y la validez del derecho», 2º ed., Gedisa, Barcelona, 2004, p.

41.

(18) Fallo de la CSJN en la causa «Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean» (1986) sobre divorcio vincular o en «Ekmekdjian c/Sofovich» (1992) sobre derecho a réplica, que según <http://escuela.asesoria.gba.gov.ar/documentos/106/EI%20fallo%20que%20cambi%C3%B3%20la%20historia.pdf>, cambió la historia, (acceso el 22/IX/2019).

(19) Reforma de la ley 17.711 que incorpora las figuras de abuso del derecho, la lesión y la teoría de la imprevisión, instituciones que venían siendo captadas jurisprudencialmente en nuestro país. Respecto del abuso del derecho recomiendo un interesante trabajo de NICOLAU, Noemí L., Reflexiones acerca del derecho subjetivo y del abuso en su ejercicio, Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social N° 10, 1998, pp. 45-54.

(20) Véase los fundamentos del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, disponible en <http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf>, (Acceso, 22/IX/2019).

(21) Cfr. SAGÜES, «El Poder Judicial y el equilibrio institucional de los poderes del Estado», E.D. 176-800, §2.

(22) Cfr. Ibdem.

(23) Cfr. GARCÍA GARCÍA, José Francisco: «Tres aportes fundamentales de El Federalista a la teoría constitucional moderna», Revista de Derecho, Vol. XX - N° 1 - Julio 2007, pp. 39-59.

(24) Cfr. SAGÜÉS, op. cit., §2, c).

(25) Cfr. Ibdem.

(26) Véase §III del dictamen en el caso «Moliné O'Connor» (CSJN, 1/VI/2004).

(27) La Constitución nacional atribuye al Poder Judicial el conocimiento y la decisión de todas las causas sometidas a su jurisdicción. Al respecto véase el art. 116 de la Constitución nacional.

(28) Cfr. SANTIAGO, Alfonso (h.): «Responsabilidad disciplinaria de los jueces», en Alfonso SANTIAGO (h.) (Dir.), Responsabilidad judicial y sus dimensiones, Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2006, I, 1ª, 33, 115.

(29) Cfr. SESÍN, Domingo, «Responsabilidad disciplinaria de los jueces, Responsabilidad judicial y sus dimensiones, Alfonso SANTIAGO (h.) (Dir.), Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., I, 2ª Pte., Cap. 1ª, 655, 656.

(30) Véase CIURO CALDANI.: «Filosofía de la Jurisdicción», 1º ed., Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 1998, pp. 17-18.

(31) Ibdem, p. 25.

(32) Aquí utilizamos «régimen» como sociedad justa. Puede verse más en GOLDSCHMIDT, Werner, «Introducción filosófica al Derecho», Depalma, Bs. As., 1978, p. 438.

(33) CIURO CALDANI., op. cit., p. 48.

(34) Artículo 19 Constitución nacional.

(35) Artículos 5 y 121 de la Constitución nacional.

(36) Artículo 93 de la Constitución de Santa Fe: Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de: [3. Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales.].

(37) Véase en el Preámbulo de la Nación Argentina ".con el objeto de . afianzar la justicia.»

(38) CIURO CALDANI, op. cit., p. 92.

(39) Cfr. ibdem, p. 83.

(40) Discurso pronunciado por el Señor Presidente de la Nación, Tte. Gral.

Juan Domingo Perón, en la Confederación General del Trabajo, el 27 de diciembre de 1973 registrado en "Perón habla a los trabajadores», puede consultársele en <http://www.ruinasdigitales.com/revistas/Discursos%20Peron%2009.pdf> (acceso el 24-VIII-2019).

(41) Obra cita en el presente trabajo, "Filosofía de la Jurisdicción», 1º ed., Fund. para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 1998.

(42) Cfr. op.cit., p.7.

(43) Véase más en «Teoría Pura del Derecho», 3ª ed. 12ª reimp. Buenos Aires, Eudeba, 2018.

(44) CSJN, «Ekmekdjian c/Sofovich» (1992), Fallos, 315:1492; "Vizzotti» (2004), Fallos, 327:3677; «Sánchez», Fallos, 328:1602 y 2833; «Badaro I» (2008), Fallos, 328:3089, «Badaro II» (2009), Fallos, 330:4866; "ATE» (2008), Fallos, 331:2499; "Halabi» (2009), Fallos, 332:111; «Verbitsky» (2012), Fallos, 328:1146; «Arancibia Clavel», Fallos, 327:3294 y 3312; «Simón» (2005), Fallos, 328:2056; «Priebke», Fallos, 318:2148, "F.A.L.» (2012), Fallos, 335:197; «Arriola» (2009), Fallos, 332:1963, entre otros tantos ejemplos.

(45) Se puede ver un análisis de la Jurisprudencia sobre los centinelas del muro en ALEXY, Robert, "Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal», disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1983660.pdf> (accedido el 4-IX-2019), donde se citan los siguientes fallos: BGHSt 39, 1., BGHSt 39, 168; 39, 199; 39, 353; 40, 48; 40, 113; 40, 218; 40, 241; 41, 10; 41, 101; 41, 149; BGH, StV 1996, 479; BGHSt 40, 218 (230).

Véase fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, "Lawrence vs. Texas», 539 US (2003).

(46) Puede verse esto en los fallos de la Corte IDH, «Barrios Altos» (2001), Serie C, N° 75; «Almonacid Arellano y otros vs. Chile» (2006), Serie C, 154, esp.; "Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú» (2006), Serie C, 158, esp. Puede verse esto en el

fallo del Tribunal Europeo de DH, «Petty v. Reino Unido», sección 4ª; entre otros tantos ejemplos.

(47) Ello puede apreciarse en la estructuración curricular de las materias de Derecho Privado, especialmente el Derecho Civil, donde responden a cada una de las partes del Código Civil.

(48) Cfr. CIURO CALDANI, op. cit. pp. 9-12.

(49) Cfr. Ibdem, op. cit., pp. 17-18.

(50) Cfr. Ibdem, op. cit., p. 25.

(51) Cfr. Ibdem, op. cit. p.35.

(52) Más del tema puede véase VIGO, Problemas y teorías actuales de la interpretación jurídica, Anales, t. XXXII, 1993, Córdoba.

(53) Para v. más del tema en VIGO, «Interpretación constitucional», Ed. Abeledo Perrot, 1993, Bs. As., pp. 203-233.

(54) Recordamos que el presente trabajo se da dentro del marco de discusión parlamentario de la provincia de Santa Fe para la adhesión a la Ley 27.348.

(55) Según Diputado Provincial Del Frade, las nueve compañías Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART's) más importante de Argentina

habrían facturado alrededor de 85 mil millones de pesos durante el año 2018, véase entrevista «Carlos del Frade y la adhesión a la ley 27.348», en el programa «Ya fue», Radio Sí, fecha: 18/IX/19, disponible en https://radiocut.fm/audiocut/carlos-del-frade-y-adhesion-a-ley-27-348/#_=_, (acceso 18/IX/2019).

(56) Sobre este tema otro interesante trabajo de CIURO CALDANI, «Consecuencias jurídicas de la «grieta" argentina», LL 2017-D, 901.

(57) Mandatos definitivos.

(58) Mandatos de optimización en cuanto reclaman la mejor conducta según las posibilidades fácticas y jurídicas implicadas.

(59) Cfr. VIGO: «Del Estado de.», op. cit., §2.18.

(60) Cfr. GORDILLO, Agustín: «Fundación de Derecho Administrativo», Gordillo Web site, Agustín Gordillo, 2005, disponible en <http://www.gordillo.com/articulos/art49.pdf> (último acceso: 19/X/2018).

(61) Cfr. MEROI y CHAUMET, op. cit., §III.

(62) Las CCMM dependen de la SRT, véase en nuestro trabajo al referirnos sobre las fuentes de financiamiento de las CCMM., op. cit., §VI.

(63) Cfr. GAITÁN, Julio César, «Modificaciones en el sistema de riesgos del trabajo: una oportunidad perdida», §1, Publicado en el LL., DT 2017 (abril), 683.

(64) Cfr. VIGO, Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo: coincidencias y diferencias, «Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria», UNAM, 2015, México, p. 851, 853.

(65) MEROI y CHAUMET, op. cit., §II.3.

(66) Cfr. Ibidem, §II.3.1.

(67) Cfr. Ibidem, §III.

(68) Por medio de estructuras procedimentales, el legislador nacional intenta legitimar la estructura jurisdiccional de las CCMM.

(69) V. nuestro trabajo en §VI.

(70) Ibidem.

(71) Cfr. CIURO CALDANI: "Filosofía de la.", op. cit. pp. 65-69.

(72) HUTCHISON, Tomás: "El sistema argentino de control judicial de la Administración; Anales de Derecho Administrativo, pp. 152/179.

(73) Proceso de selección que puede variar en cada jurisdicción provincial y pueden adoptan los modelos de selección por ante el Consejo de la Magistratura, o bien en combinación con la selección de terna realizada por el PE en acuerdo con el PL.